

ZAMONAVIY MULOQOTDA EMOJILARNING AHAMIYATI

Ismoilova Odina A'zamjon qizi

Andijon davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada emojilarning internet muloqotidagi o'рни hamda emojilar tadqiqiga oid ayrim manbaalarga oid qisacha sharhlar berilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda faol qo'llanuvchi emojilarning ma'nosi izohlanib, ularning foydalanish o'rinlariga Youtube platformasidagi real komentariylaridan misollar keltirilgan. Umuman olganda emojilarning ekstralingvistik vosita sifatidagi roli izohlangan.

Kalit so'zlar: lisoniy va nolisoniy birliklar, ekstralingvistik vositalar, vizual til, emoji, emotsionallik, lingvistik funksiya, semantik tahlil.

Аннотация. В статье дается краткий обзор роли эмодзи в онлайн-коммуникации и некоторых источников исследования эмодзи. Объясняется значение эмодзи, активно используемых в социальных сетях, и приводятся примеры их использования из реальных комментариев на платформе YouTube. В целом объясняется роль эмодзи как экстралингвистического инструмента.

Ключевые слова: лингвистические и нелингвистические единицы, экстралингвистические инструменты, визуальный язык, эмодзи, эмоциональность, лингвистическая функция, семантический анализ.

Ma'lumki, til insonlar orasidagi muhim axborot almashinuv vositasi sanalib, nutq orqali ro'yobga chiqadi. Bunga qo'shimcha ravishda nutq egasidan emotsionallikni ham talab etadi. Shu nuqtayi nazardan kommunikatsiya jarayonida lingvistik va ekstralingvistik vositalardan foydalaniladi. Lingvistik vositalar tarkibiga fonema, morfema, leksema kabi lisoniy birliklari kirsa, ekstralingvistik vositalarga esa kontekst, nutqiy vaziyat, adresat va adresantning saviyasi, axborot almashinuv jarayonidagi ularning hatti harakatlari, imoishoralari, eng asosiysi nutqning maqsadi kabi nolisoniy omillar misol bo'la oladi.

Bugungi integrallashuv jarayonida til doimi o'zgarishda ekan, shubhasiz, uning asosiy shakllantiruvchi qismlari sanalgan vositalar (lisoniy, nolisoniy birliklar) ham doimiy harakatda bo'ladi. Ayniqsa, jamiyatimizga yangi kirib kelgan media tili deb nomlanuvchi tilshunoslikning zamonaviy va kundan-kunga o'sib borayotgan yo'nalishida yuqorida nomlari keltirilgan birliklar o'zgacha ko'rinish kasb etmoqda.

Emoji va emotikonlar – hissiy holatni ifodalash, kinoya yoki hazilni aniqroq yetkazish uchun ishlatiladi.

Grafik elementlar (GIF, memlar, rasmlar) – vizual kontekst yaratib, fikrni kuchaytiradi yoki qo'shimcha ma'no beradi.

Shrift o'zgarishlari (katta harflar, qalin yoki kursiv yozuv) – urg'u berish va hissiy ta'sirni oshirish uchun qo'llaniladi.

Tinish belgilari va takroriy harflar – intonatsiyani ifodalash, hayajon yoki ta'sirchanlikni kuchaytirish uchun ishlatiladi (masalan, "Juda zo'r!!!" yoki "Nimaaaaa?").

Raqamli kommunikatsiya vositalari taraqqiyoti natijasida internet tarmoqlarida yozma muloqotda ekstralingvistik vositalar (emoji, punktuatsiya, harf o'yinlari va boshqalar) keng ommalashmoqda. Bemalol ayta olamizki, bugungi axborot asri internet kommunikatsiyasida og'zaki nutqdagi mimika, jest, intonatsiya kabi vositalar o'rnini emoji,

gif va memlar kabi vositalar to'ldirmoqda. Ushbu maqolada internet kommentariyalarida emojilarning qanday lingvistik funksiyani bajarishi va ularning semantik tahliliga oid ayrim mulohazalar bayon etilgan. Emoji yapon tilidagi atama bo'lib, "tasvir" va "harf" degan ma'noni anglatib, bu haqida tilshunos olim Danesi asarlaridan ma'lumot olishimiz mumkin¹. Emojilarni ekstralingvistik vosita sifatida talqin qilishimizga asosiy sabablari esa quyidagicha:

- a) Tilga xos bo'lmasada, gapning mazmunini to'ldirishga xizmat qiladi, ya'ni ular gapga kayfiyat, ohang yoki mimika singari qo'shimcha ma'no beradi;
- b) Paralingvistik va noverbal elementlar kabi yuz ifodalarini ifodalay oladi, shuning uchun ularning yozma nutqdagi ekvivalenti sifatida baholanadi.

Emoji tadqiqiga oid zamonaviy maqolalar sifatida **Burhanuddin Arafah** va **Muhammad Hasyim** tomonidan yozilgan "*The Language of Emoji in Social Media*"² (Ijtimoiy tarmoqdagi emoji tili) nomli ilmiy izlanishni misol keltirishimiz mumkin. Tadqiqotchi olimlar mazkur ilmiy izlanishlarida ijtimoiy tarmoqlarda emoji tilining paydo bo'lishi va taraqqiy etishini tahlil qiladi. Mualliflar emoji vizual til shakli sifatida ko'rib chiqib, ularning sintaktik, semantik va pragmatik jihatlarini o'rganishgan. Maqola **ijtimoiy tarmoqlarda emoji tilining paydo bo'lishi va rivojlanishini** tahlil qiladi. Mualliflar emojilarni **vizual til shakli** sifatida ko'rib chiqib, ularning **sintaksis, semantika va pragmatika** jihatlarini o'rganishgan. Ular ijtimoiy tarmoqdagi onlayn so'rovnomalar va WhatsApp'dagi emoji ishlatilgan kommunikatsiyalar skrinshotlaridan foydalanib, emojilarni mustaqil til tizimi sifatida baholaydi. Ular nafaqat emotsional holatni ifodalaydi, balki muloqot samaradorligini oshirib, nutqni ixchamlashishga yordam beradi.

Bundan tashqari Italiyalik tadqiqotchi olimlar **Linda Dalle Nogare & Alice Mado Proverbio** hammuallifligidagi "*Emojis vs. facial expressions: An electrical neuroimaging study*"³ (Emojilar va yuz ifodalarining idrok qilinishi: Neyrofaollik asosidagi tadqiqot) nomli maqolasida emojilar hamda real yuz ifodalarining inson miyasi tomonidan qanday idrok qilinishi o'rganilgan. Tadqiqot usuliga ko'ra 51 ishtirokchi **emotsional so'zlar bilan bog'liq tasniflash topshirig'ini** bajargan. Stimullar sifatida 48 ta **emotsional emoji** (xursand, g'amgin, hayratlangan, jirkanch, qo'rqinchli, g'azablangan) va shuncha **yuz ifodasi** ishlatilgan. Ularning miya faoliyati EEG (elektroensefalografiya) orqali kuzatilgan. Emojilar yuz ifodalariga nisbatan tezroq va aniqroq tan olingan (92.7% ga nisbatan 87.35%). Xursand, g'amgin va jirkanch emojilar eng yaxshi tan olingan, qo'rquv esa har ikki formatda ham qiyinroq idrok qilingan. N170, P300, va N400 kabi miya signallari orqali emotsional idrok jarayoni tahlil qilingan. Emojilar ushbu signallarga yuz ifodalariga qaraganda tezroq javob bergan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, emojilar inson miyasida **antropomorfik** (insonsifat) belgilar sifatida qayta ishlanadi va **hissiy mazmunni tezroq yetkazadi**. Bu ularning kundalik muloqotda nega keng qo'llanilishini tushuntiradi. O'zbek tilshunosligida esa U.Mahmudovanning "Internet diskursida foydalaniladigan emojilarning lisoniy va

¹ Danesi, Marcel. (2017). *The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the age of the Internet*. London: Bloomsbury Publishing Plc.

² Arafah B., Hasyim M. *The Language of Emoji in Social Media*. – AICLL 2019: The Second Annual International Conference on Language and Literature. – Makassar: Hasanuddin University, 2019.

³ Dalle Nogare, L., & Proverbio, A. M. *Emojis vs. facial expressions: An electrical neuroimaging study on perceptual recognition [Elektron resurs] // Social Neuroscience*. — 2023. — Vol. 18, № 2. — P. 172–185.

madaniy jihatlari⁴ nomli tadqiqot ishini misol qilib keltirishimiz mumkin. Mazkur maqolada emojilarning ingliz va o‘zbek tillaridagi ijtimoiy tarmoqlarda qanday ishlatilishi, madaniyatlararo muloqotdagi roli, hissiy ifoda va psixologik idrokdagi o‘rni tahlil qilingan. Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlarda emojilarning lingvistik va madaniy rolini atroflicha o‘rganadi.

Bugungi globallashuv zamonida emojilar ma’nolari va ularni osongina nusxalash imkonini beruvchi internet saytlari (Emojipedia, EmojiTerra, GetEmoji, Emoji.gg, EMOJIALL) mavjud bo‘lib, ularning asosiylaridan biri Emojipedia sanaladi. U emojilar ensiklopediyasi bo‘lib, har bir emoji belgining ma’nosi, tarixi, dizayn o‘zgarishlari va platformalardagi ko‘rinishlarini taqdim etadi. U 2013-yilda tashkil etilgan va hozirda Zedge kompaniyasiga tegishli. Biz quyidagi jadvalda mazkur ensiklopediyadan olingan ko‘p foydalaniluvchi emojilar va ularning ma’nosini o‘zbek tilidagi tarjimasida asosida ko‘rib chiqamiz hamda Youtubedan olingan real komentariylarda ulardan foydalanilgan o‘rinlariga diqqatimizni qaratamiz. Zero, internet komentariylari biror post yoki kontent ostiga foydalanuvchi tomonidan qoldirilgan yozma izoh sanalib, emojilar yordamida foydalanuvchi o‘z his tuyg‘ularini aniqroq ifodalay oladi. Shu jihatdan olib qaraganda emojilarning internet komentariylaridagi o‘rni muhim sanaladi.

Emoji turlari va ulardan foydalanish misollari

Emoji	Ma’nosi	Foydalanish misoli
	Oddiy, ochiq ko'zlari va keng, ochiq tabassumli, yuqori tishlari va tilini ko'rsatadigan sariq yuz. Zavq va yaxshi kayfiyat yoki hazilni anglatadi ⁵ .	Жуда Зур сyx, бат булибди гап йук, биз хам Навоийдан ⁶
	Qizil yurak ideogrammasi an'anaviy ravishda ko'plab madaniyatlarda sevgi va romantikani ifodalash uchun ishlatiladi ⁷ .	Shu qo'shiqchilar ichidagi eng hayoli kiyinadigani Ziyoda qo'shiqlarni ham yaxshi kuylaydi albatta ijodingizga omadlar ⁸
	Muvaffaqiyatli yoki boshqa quvonchli voqeada xursandchilik bilan ko'tarilgan ikki qo'l ⁹ .	¹⁰

⁴ Mahmudova U. Internet diskursida foydalaniladigan emojilarning lisoniy va madaniy jihatlari [Elektron resurs] // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. — 2025. — T. 5, № S/1. <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/3039>

⁵ <https://emojipedia.org/grinning-face>

⁶ <https://youtube.com/watch?v=Hup35FD3E8E&lc=Ugy5hLdJqzVcNhRpLaB4AaABAg&si=E0y7der3R4I-Vnnh>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

⁷ <https://emojipedia.org/red-heart>

⁸ <https://youtube.com/watch?v=RHSwgMHLI2w&lc=Ugz3TJQpaewZeaywue94AaABAg&si=lHspXsOZ0v20I79G>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

⁹ <https://emojipedia.org/raising-hands>

¹⁰ https://youtube.com/shorts/4Pik-c8Wc4E?lc=UgxxkUeukp_hb9-W1IoZ4AaABAg&si=8ta-z-65h6BdJNjK. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

	<p>Yig'layotgan yuz kulgichi Og'zi ochiq, ko'z yoshlari oqayotgan sarg'ish yuz. U o'nlab bo'lmaydigan qayg'uni, balki boshqa kuchli his-tuyg'ularni, masalan, nazoratsiz kulgi, mag'rurlik yoki haddan tashqari quvonchni ifoda eta oladi¹¹.</p>	<p>12:33 ДАГИ БОЛА КИМ НАЙДИСЬ ¹²</p>
	<p>Singan yurak: Bu emoji inson o'z yaqinini sog'inganda his qiladigan og'riqni anglatadi¹³.</p>	<p>Marjona fikringizga qoshilaman 100foyz ¹⁴</p>
	<p>"Yurakcha ko'zli va tabassumli yuz" emojis ko'pincha "Men bu odamni yoki narsani yaxshi ko'raman/sevaman" kabi jo'shqin sevgi va oshiqlik tuyg'ularini ifodalaydi¹⁵.</p>	<p>Кулларингиз дард курмасин зур омад ¹⁶</p>
	<p>Havo chiqarayotgandek ko'rinadigan yuz. Yengillikni, charchoqni yoki umidsizlik yoki norozilikni bildirish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, tutunni chiqarishni ko'rsatish uchun ham foydalanish mumkin¹⁷.</p>	<p>Ichi qora inson ekan ohirigacham korgim kelmadi ¹⁸</p>
	<p>Qarsak chalayotgan qo'llar emoji. Ikki qo'l bilan qarsak chalayotgan belgi, uni qayta-qayta ishlatganda olqishlash ma'nosini bildiradi¹⁹.</p>	<p>Qoyil lekin o'zi kareysla zo'r o'ynashadida k-pop chilayam bormi</p>
	<p>O'payotgan yuz emoji kichkina qizil yurak shaklida tasvirlangan, ko'z qisib turgan sariq yuz. U xayrlashish o'pichini yoki xayrli tun tilash ramzini bildirishi mumkin, shuningdek, sevgi va mehr tuyg'ularini etkazishi mumkin²⁰.</p>	<p>Turkiyadan sevgi. Siz ajoyibsiz. ²¹</p>

¹¹ <https://emojipedia.org/loudly-crying-face>

¹² <https://youtube.com/watch?v=2fR8XZccn4g&lc=Ugw4GZWuL1I6WCXLbK54AaABAg&si=A0RxB78kMGqYn4y9>.

Murojaat sanasi: 23.06.2026.

¹³ <https://emojipedia.org/broken-heart>

¹⁴ <https://youtube.com/shorts/ggZVtSm6EhY?lc=UgwuVDZ9J3DS60ZnLKJ4AaABAg&si=7ZFLmRzxyrHKK7s>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

¹⁵ <https://emojipedia.org/smiling-face-with-heart-eyes>

¹⁶

¹⁷ <https://emojipedia.org/face-with-open-mouth>

¹⁸ https://youtube.com/watch?v=Hup35FD3E8E&lc=UgzEJQwsFUMBq_4vM0F4AaABAg&si=oo03Evo0_6yFktpP.

Murojaat sanasi: 23.06.2026.

¹⁹ <https://emojipedia.org/clapping-hands>

²⁰ <https://emojipedia.org/face-blowing-a-kiss>

²¹ https://youtube.com/watch?v=L2V47IqIXFY&lc=UgzRkzQUVQIXLrINCf14AaABAg&si=RG_8Z980zZHbuf30. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

²²</p>		
 <u>100</u>²⁴</p>		
²⁶</p>		

Xulosa o'rnida shuni e'tirof etishimiz kerakki, internet kommunikatsiyasida ekstralingvistik vositalar, xususan, emojilar matn mazmunini boyitadi, hissiy konnotatsiyani kuchaytiradi va nutqning muloqotchanlik xususiyatini oshiradi. Eng muhimi, ularning lingvistik tahlili zamonaviy yozma tilning rivojlanishida katta o'rin tutadi. Shu sababli, ekstralingvistik vositalar internet kommentariyalarida muhim kommunikativ rol o'ynaydi. Ular orqali muallif hissiyati, kayfiyati va ba'zan kinoya yoki istehzo kabi noaniq ma'no qatlamlarini ifodalaydi. Ushbu vositalarni lingvistik tahlil qilish zamonaviy kommunikatsiya uslublarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Arafah B., Hasyim M. The Language of Emoji in Social Media. – AICLL 2019: The Second Annual International Conference on Language and Literature. – Makassar: Hasanuddin University, 2019.

²² <https://youtube.com/watch?v=RHSwgMHLI2w&lc=Ugz3TJQpaewZeaywue94AaABAg&si=IHspXsOZ0v20I79G>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

²³ <https://emojipedia.org/smiling-face-with-sunglasses>

²⁴ <https://youtube.com/shorts/jR45PXV8LM4?lc=UgwazPSVn16z9M-I8ZV4AaABAg&si=chhNKpC4I50H2VfZ>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

²⁵ <https://emojipedia.org/bomb>

²⁶ https://youtube.com/watch?v=oiwM5fbL_GA&lc=Ugx2EnfTCvnBCue1LrN4AaABAg&si=3guK3a-Ob8Cmiu2O. Murojaat sanasi: 23.06.2026.

2. Dalle Nogare, L., & Proverbio, A. M. Emojis vs. facial expressions: An electrical neuroimaging study on perceptual recognition [Elektron resurs] // Social Neuroscience. — 2023. — Vol. 18, № 2. — P. 172–185.
3. Danesi, Marcel. (2017). The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the age of the Internet. London: Bloomsbury Publishing Plc.
4. Mahmudova U. Internet diskursida foydalaniladigan emojilarning lisoniy va madaniy jihatlari [Elektron resurs] // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. — 2025. — T. 5, № S/1. <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/3039>
5. <https://youtube.com/watch?v=Hup35FD3E8E&lc=Ugy5hLdJqzVcNhRpLaB4AaABAg&si=E0y7der3R4l-Vnnh>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
6. <https://youtube.com/watch?v=RHSwgMHLI2w&lc=Ugz3TJQpaewZeaywue94AaABAg&si=IHspXsOZ0v20l79G>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
7. https://youtube.com/shorts/4Pik-c8Wc4E?lc=UgxkUeukp_hb9-WlIoZ4AaABAg&si=8ta-z-65h6BdjNjK. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
8. <https://youtube.com/watch?v=2fR8XZccn4g&lc=Ugw4GZWuL1I6WCXLbK54AaABAg&si=A0RxB78kMGqYn4y9>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
9. <https://youtube.com/shorts/ggZVtSm6EhY?lc=UgwuVDZ9J3DS60ZnLKJ4AaABAg&si=7ZFLmRzxysrHKK7s>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
10. https://youtube.com/watch?v=Hup35FD3E8E&lc=UgzEJQwsFUMBq_4vM0F4AaABAg&si=oo03Evoo_6yFktpP. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
11. https://youtube.com/watch?v=L2V47IqIXFY&lc=UgzRkzQUVQIXLrINCf14AaABAg&si=RG_8Z980zZHbuf30. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
12. <https://youtube.com/watch?v=RHSwgMHLI2w&lc=Ugz3TJQpaewZeaywue94AaABAg&si=IHspXsOZ0v20l79G>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
13. <https://youtube.com/shorts/jR45PXV8LM4?lc=UgwazPSVn16z9M-I8ZV4AaABAg&si=chhNKpC4l50H2VfZ>. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
14. https://youtube.com/watch?v=oiwM5fbL_GA&lc=Ugx2EnfTCvnBCue1LrN4AaABAg&si=3guK3a-Ob8Cmiu2O. Murojaat sanasi: 23.06.2026.
15. <https://emojipedia.org/grinning-face>
16. <https://emojipedia.org/red-heart>
17. <https://emojipedia.org/raising-hands>
18. <https://emojipedia.org/loudly-crying-face>
19. <https://emojipedia.org/broken-heart>
20. <https://emojipedia.org/smiling-face-with-heart-eyes>
21. <https://emojipedia.org/face-with-open-mouth>
22. <https://emojipedia.org/clapping-hands>
23. <https://emojipedia.org/face-blowing-a-kiss>
24. <https://emojipedia.org/smiling-face-with-sunglasses>
25. <https://emojipedia.org/bomb>